

ज्यौतिषम्

VISHNUMURTHY B. BORKAR

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - vishnumiyar@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

“अथ ज्योतिः शास्त्रफलं पुरणगणकैरादेश इत्युच्यते” इति भास्करवचनात् ।
“यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम् । व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसिद्रव्याणि दीप
इव, इति वराहवचनह्य एतत् शास्त्रस्य फलोदेश करणमेव मुख्यप्रयोजम् । परञ्च फलादेशस्य – लग्न
– ग्रहाश्रितत्व लग्न – ग्रहादि साधनार्धमादौ सिद्धान्त गाणित ज्ञानं आवश्यकम् । होरास्कन्धे
पौरुषग्रन्थेषु सर्वप्रथमं बृहज्जातकस्य आविर्भावः । अन्यच्च ग्रन्थाः प्राचीनार्षहोरग्रन्थ
सारभूतस्तस्यसम्मतश्च आधुनिक सकल पौरुष ग्रन्थानां मूलभूतो गव्यते ।

प्रास्ताविकम् –

अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलम् ।

प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्को यत्र साक्षिणौ ॥

इति वचनानुसारम् ज्यौतिषशास्त्रं प्रत्यक्षरूपेण दृश्यते ।

इदं शास्त्रं वेदस्य चक्षुः इति अभिधीयते । यतः चक्षुः विना मानवाः किमपि दृष्टुं अशक्नोति

तथैव ज्यौतिषं विना अन्यत् शास्त्राणि अवगन्तुं कष्टं भवति । एतत् शास्त्रं त्रिस्कन्धामकं भवति ।
सिद्धान्त – संहिता – होरा इति । तत्र संहिता तथा सिद्धान्त विषये लीलावती – सिद्धान्त-
शिरोमणि ग्रन्थादिषु उल्लिख्यतमस्ति – तत्र होरा अत्यन्तम् प्राधान्यम् स्कन्धः अस्ति । तत्र एकं श्लोकं
भवति ।

पूर्वजन्मार्जितं पुण्यं शुभं वा यदि वा शुभं ।

तस्य पक्तिं ग्रहाः सर्वे व्यञ्जयन्ति इह जन्मनि ॥

इति श्लोकानुसारम् मानवाः पूर्वजन्मस्य शुभाशुभ कर्मवशात् एतत् जन्मं प्राप्य सुखासुखादिकं
अनुभवति ।

अत्र जन्मलग्नादारभ्य द्वादश भावाः भवन्ति ।

ग्रहाणां स्थितिवशात् मनुष्यस्य शुभाशुभ फलानि वक्तुं शक्यते ।

तेषु संहिताग्रन्थेषु केवलं तावदेवस्थैव वराहमिहिर कृतस्य बृहत्संहिता एव इदानीं उपलब्धी वर्तते ।

तत्र स्कन्धे सूर्यसिद्धान्त – सिद्धान्तशिरोमणिः – सिद्धान्त तत्त्वविवेकेति सिद्धान्तग्रन्थत्रयस्य, करणग्रन्थस्य । लीलावती – बीजगणितेति गणितग्रन्थद्वयस्य, अद्भुते प्रचारो वर्तते ।

“अथ ज्योतिः शास्त्रफलं पुरणगणकैरादेश इत्युच्यते” इति भास्करवचनात् । “यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम् । व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसिद्रव्याणि दीप इव, इति वराहवचनह्य एतत् शास्त्रस्य फलोदेश करणमेव मुख्यप्रयोजम् । परञ्च फलादेशस्य – लग्न – ग्रहाआश्रितत्व लग्न – ग्रहादि साधनार्धमादौ सिद्धान्त गाणित ज्ञानं आवश्यकम् ।

होरास्कन्धे पौरुषग्रन्थेषु सर्वप्रथमं बृहज्जातकस्य आविर्भावः । अन्यच्च ग्रन्थाः प्राचीनार्षहोरग्रन्थ सारभूतस्तस्यसम्मतश्च आधुनिक सकल पौरुष ग्रन्थानां मूलभूतो गव्यते ।

तत्र होरा विषये किञ्चित् लेलिख्यते । भाव्यते एभिः शुभशुभानिफलानि इति भावाः । ज्योतिष्ये भावाः नाम लग्नादि द्वादशभावाः फलनिर्देशे उपयुक्ता । जनन काले पूर्वक्षितिजे योराशिः समुदेति च एव तनु भावः । तदेव उक्तं भास्करेण “यत्रलग्नमपमण्डलं कुजे तद् ग्रहाद्गमामिहलग्नमुच्यते ” इति । एतेन तनुभावेन देहस्य प्रष्टतां, गात्रं, रूपं, वर्णं ज्ञानस्वभावादीन् चिन्तयन्ति । द्वादश भावेषु लग्नभावः एव प्रधानः कथमितिचेत् लग्नलग्नाधिवौ आत्मकारकरविश्व बलिष्ठश्चेत् जातकः दीर्घायुरारोग्यं सुखं च अनुभवति । जन्मकालीन लग्ने यो नवांशः तस्य यः अधिपतिः तस्मात् वा जातके सकल ग्रहा प्रेक्षयाः यो बलीयात् तस्मात् वा जातस्य शरीराकृतिलक्षणानि वाच्यानि । शुभग्रहेण युक्तो दृष्टो वा लग्नेशः त्रिकोणे केन्द्रेवा गतः स्यात् एवं शुभग्रहाणां राशिगतो बलादयो वा भवेत् तदा जातो नरः चटः समुद्रान्तं यशः प्राप्नोति । एतत् विरुद्धस्थितिः कीर्तिनाशाय भवति । लग्ने चरभेसति लग्नेशे चरराशौ विद्यमाने सति तस्मिन् वरखेवेददृष्टे सति जातस्य विदेशे भाग्योदयम् ब्रूयात् । सामान्यतः अत्र सर्वत्रापि एकस्य भावस्य पुष्टत्वं हीनत्वं च ज्ञातुं एको न्यायः मुनिभिः अनुसृतः इति निश्चेतुं शक्यते । स एकन्यायः ।

यो यो भावः स्वामिदृष्टोयुतोवा

सौम्यैर्वास्यात् तस्य तस्याभिवृद्धिः ।

पापैरेवं तस्य भावस्य हानिः

निर्दिष्टव्या जन्मतः प्रश्नतो वा ॥ इति सकलभावापेक्षया लग्नभावस्यैव प्राधान्यतः ।

किमर्थं अस्ति इति किञ्चित् विचारयामः । लग्नभावः इत्युक्ते स्वयमेव प्रष्टा भवति ।

लग्नभावः इत्युक्ते जातकः एव । लग्नात् द्वितीयभावः इत्युक्ते जातकस्य धनं, लग्नात् तृतीयभावः इत्युक्ते जातकस्य सहोदरः, लग्नात् चतुर्थभावः इत्युक्ते जातकस्य माता एवमेव सर्वभावानां लग्नभावस्य एव सम्बन्धः वर्तते । अतः एव लग्नस्य, लग्नाधिपस्य च सम्बन्धेन सर्वभावानां साक्षात् फलानुभवः भवति । अतः एव उक्तं “लग्नलग्नेश संबन्धात् तत्तद् भावानुभवः स्मृतः” इति ।

पूर्वा चार्यैः तावत् निसर्गायुः, पिण्डायुः, अंशकायुः, रश्मिजायुः, चक्रायुः, विंशोत्तरि दशायुः इति नानाप्रकारतया आयुर्दशानयनं उक्तम् । तत्र ज्योतिःशास्त्रस्य आद्भुत्प्रकारकत्वेन पराशरमुनिना प्रोक्तत्वात् कलियुगे अनुभववेद्भुत्वक्य विंशोत्तरीदशा एव विद्वद्धिः विशेषेण गृह्यते ।

तेन प्रकारेणैव सर्वैः दशानयनं क्रियते च । अतः पराशरोक्तप्रकारेणैव दशानयनं कृत्वा फलविमर्शार्थं उपक्रमः कर्तव्यः ।

स्थाननदिक्काल चेष्टाबलसहितस्य तथा निजपरमोच्च राशिस्थितस्य च दशासम्पूर्णसंज्ञा भवति । स्थानादि बलवर्जितस्य नीचांशगतस्य च दशा रिक्तसंज्ञा भवति । वरमतुङ्गात् भ्रष्टस्य दशा अवरोहिसंज्ञा भवति । सा सुहृदुच्चभांशे मध्य संज्ञा भवेत् । परमनीच भ्रष्टस्य दशा आरोहि संज्ञा भवति । सा नीचारिभांशेषु अधमसंज्ञा भवेत् । मूलत्रिकोणे स्वक्षेत्रेवा नीचारिभांशेषु समवास्थितस्य दशा मिश्रसंज्ञा भवति ।

“संज्ञानुरूपाणि फलानि चैषाम्” इत्युक्तवात्
सम्पूर्णदशायां आरोग्यधनयोः समृद्धिः
रिक्तदशायाम् तयोः अभावश्च भवति ।
अवरोहिण्याफलावरोहणम् आरोहिण्यां
फलोत्कर्षश्च भवति । मिश्रदशायाम्
कलस्य मिश्रत्वं च सम्भवति ।

दशापतौ अन्तर्दशापतौ वा स्वामिनक्षत्रे लग्ने स्वषड्वर्गणामेकतमे सति तथा शुभग्रहे दशारम्भकालीन लग्ने स्थिते सति प्रारब्ध । मूलदशा अन्तर्दशाव । निस्तर शुभ्रदा भवति । पाकाधिपतौ त्रिदशषड्भूलाभेषु च स्थिते सति प्रारब्धा दशा शुभदा भवति । दशापतेः मित्रराशौ उच्चराशौ उपचयराशिषु पञ्चमनवमयोः सप्तमे च स्थितः चन्द्रः शुभफलानि बोधयति । अतोऽन्यथा पापानि बोधयति । यस्य कस्य च ग्रहस्य दशा शुभदापि अशुभदापि चन्द्रे कर्कटस्थे प्रारब्धा दशा शुभदा भवति । चन्द्रे कुजराशिस्थिते प्रारब्धा दशा स्त्रीदोषं कुरुते । चन्द्रे बुधग्रहे सति प्रारब्धा दशा विद्यां सुहृदः वित्तं च ददाति ।

चन्द्रे सिंहस्थिते सति प्रारब्धा दशा
दुर्गारण्यपथेषु स्थितिं कृषिं च करोति ।
चन्द्रे शुक्रराशिस्थितौ सति प्रारब्धा दशा

मनुष्याणां आनन्दं करोति ॥ चन्द्रे शनि राशिस्थिते सति प्रारब्धा दशा कुत्सितस्त्रीप्रदा भवति । चन्द्रे गुरुग्रहे सति प्रारब्धा दशा अभिमानमर्थं सौख्यं च आवहति ।

शनेः चतुर्थी दशा, गुरोः षष्ठी दशा तथा कुजराहोः पञ्चमी दशा तथा राश्यवसाने स्थितस्य तथा दुस्थानधिपतेः दशा च अनिष्टफलप्रदा भवति ।

संज्ञाध्याये यस्य ग्रहस्य “ताम्रं स्यात्” इत्यादि प्रकारेण यद् यद् द्रव्यम् उक्तम् कर्मजीवाहयाये यद् यद् च उपदिष्टं तत्सर्वं अपि तस्य ग्रहस्य दशायाम् योज्यम् ।

तत्र योगवशादपि अनेके योगाः सम्भवन्ति ।

चन्द्रात् द्वितीये सूर्यं हित्वा यः कोऽपि ग्रहः

भवति चेत् सुनका योगः भवति । चन्द्रात् द्वादशे ग्रहः भवति चेत् अनका योगः भवति । यदि चन्द्रात् द्विद्वादशे यः कोऽपि ग्रहः न भवति तदा केमदनुम योगः भवति ।

यदि सुनफा योगे जातः भवति सः धनिकः, राजतुल्यः, सुखी ख्यातः च भवति । अनफा योगे यः जातः सः निरोगी, शीलवान्, सुन्दरः च भवति । एवं चन्द्रस्य स्थितिवशात्, लग्नात् च अनेके योगाः सम्भवन्ति । अतः लग्नभावः, लग्नभावस्य लग्नेश लग्नभाव दृष्टा लग्नभावकारकादिभिः सम्यक् कालं निर्णयि फलप्रवचनं क्रियते चेत् सत्यमेव भवति नानृतम् इत्यक्त्वा विरमामि हस्तव्यापारोऽयम् ।